

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI

Olimova Fotima Botirovna

Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni
tayyorlash instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906028>

Ta'lim sohasini butunlay yangilash, eng avvalo, o'qituvchining kasbiy tayyorgarlik tizimi va xarakterini tubdan o'zgartirish jamiyatimiz ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotining maqsadi va vositasi sifatida maydonga chiqmoqda. Faqatgina yangi hayot sharoitida yaratuvchanlik salohiyatiga ega bo'lgan, ilmiy-pedagogik tafakkurning noan'anaviy uslubi bilan ajralib turadigan, kasbiy muammolarni to'g'ri hal qila oladigan yuqori malakali mutaxassislar pedagogik voqelikni o'zgartirishga va samarali natijalarga erishishga qodir.

O'qituvchining kasbiy tafakkuri pedagogik fenomen va ilmiy kategoriya sifatida turli mutaxassislar: faylasuflar, sosiologlar, tibbiyotchilar, psixologlar va pedagoglar (O.S. Anisimov, A.A. Batalov va boshqalar) tomonidan tahlil qilingan. Kasbiy tafakkurning o'ziga xosligi va mohiyati keng falsafiy, ijtimoiy va pedagogik kontekstda ko'rib chiqiladi. Bu o'qituvchi tomonidan hal qilinadigan va tushuniladigan haqiqiy muammolar doirasini aks ettiradi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, jamiyatning barcha sohalarida sodir bo'layotgan o'zgarishlar ta'lim vaziyatini yuzaga keltiradi. Bunda o'qituvchi shaxsi, uning kasbiy rivojlanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ijtimoiy voqelikning faol ta'lim jarayonlari uni tashkil etishda mustaqil ravishda o'zini o'zi belgilashga qodir bo'lgan tashabbuskor ijodkor pedagogni talab qiladi.

O'qituvchining kasbiy tafakkuri - bu o'ziga xos aqliy faoliyat bo'lib, uning davomida pedagogik jarayonning ob'yektiv xususiyatlarini uning psixikasida umumlashtirilgan holda aks ettirish va ijodiy o'zgartirish, pedagogik hodisalarning o'ziga xosligi, ta'lim va tarbiyaning maqsad va vazifalari, shuningdek, o'qituvchining kasbiy tajribasi bilan bog'liq bo'lgan ta'lim va tarbiya jarayonlarini modellashtirish amalga oshiriladi [5].

Hozirgi zamon o'qituvchisida tashabbuskorlik va mas'uliyat, o'z bilimlarini doimo yangilab va boyitib borish ehtiyoji, dadillik bilan yangicha qarorlar qabul qilish va ularni hayotga faol tatbiq etish qobiliyati ajralib turishi kerak.

O'qituvchining tafakkuri pedagogik faoliyatga kiritiladi va unga xos bo'lgan vazifalarni hal qilishga yo'naltiriladi. Bu pedagogik g'oyalarni, pedagogik jarayonni o'zgartirish vositalarini izlashdir.

U polifunksionallik, iyerarxialanganlik, qidiruv tuzilmalarining evristikligi, ko'p komponentlilik bilan tavsiflanadi.

Hozirgi vaqtda o'qituvchi tafakkurini rivojlantirishning bir nechta yo'llari belgilangan: funksional-operasion, uning mohiyati shundaki, talabalarga kasbiy-pedagogik faoliyatning asosiy tarkibiy qismlariga (konstruktiv, tashkiliy, kommunikativ, loyihalash) muvofiq ajratilgan alohida pedagogik vazifalarni hal qilish taklif etiladi.

Konstruktiv-metodik - bo'lajak o'qituvchilar aniq metodik muammoli vaziyatlarni hal qiladilar. Bu jarayonda ularda metodik fikrlash deb ataladigan narsa shakllanadi.

Muammoli-uslubiy - talabalar o'quv-tarbiyaviy ishlar amaliyotida yuzaga keladigan odatiy savollarga javob izlaydilar, amaliy faoliyatning aniq sharoitlari uchun maqbul bo'lgan yechimlarni ijodiy ishlab chiqish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Boshqa mualliflarning fikriga ko'ra, eng

samarali yo'l - bu pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, konstruktiv vazifalarni hal qilish, pedagogik o'yinlarni o'tkazish g'oyasidir [1].

Ijodiy pedagogik fikrlashni pedagogik psixologiyaning o'rganish ob'yekti sifatida ko'rib chiqamiz:

- ijodiy tafakkur xususiyatlarini aniqlashda turli nuqtai nazarlar, turlicha yondashuvlar mavjud. Ijodiy tafakkur ko'pincha yakuniy mahsulotning yangiligini baholashga yo'naltirilgan holda, ijodkorlikni yuzaga keltirish uchun zarur bo'lgan vazifalar va topshiriqlar xususiyatlarini hal qilishning bir qator jarayonlari orqali tavsiflanadi;

- ijodiy tafakkur tadqiqiga integral yondashuvni qo'llash ijod sohasidagi aksariyat mutaxassislar tomonidan e'tirof etiladi. Ijodiy fikrlash bu holda divergent va konvergent komponentlarni o'z ichiga olgan kompleks qobiliyat sifatida qaraladi. Ijodiy fikrlash shaxsning ma'lum xususiyatlari bilan bog'liq [2].

O'qituvchi ijodiy tafakkurining xususiyatlari pedagogik mehnatning mazmuni va xarakteridan kelib chiqadigan talablar ta'sirida tarkib topadi. K.D.Ushinskiyning fikricha, pedagogik faoliyat o'qituvchidan yuqori darajada rivojlangan ijodiy tafakkurni talab qiladigan amaliy san'at turlaridan biridir. Uning eng muhim xususiyati shundaki, u boshqa faoliyatni (o'quvchilar faoliyatini) boshqarish bo'yicha faoliyat bo'lib, uning jarayonida o'quvchi shaxsining shakllanishi va rivojlanishi amalga oshiriladi. "O'qituvchi-o'quvchi" tizimida o'zaro ta'sir, muloqot, muomala jarayonlariga rahbarlik qilish pedagogik san'atning ishidan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas.

O'qituvchining san'ati uning darsni qanday tashkil etishida ham, o'quvchilarning mustaqil ishlarini qanday usullar bilan uyushtirishida ham, maktab hayotining u yoki bu vaziyatlarida ular bilan qanday aloqalar va zarur muloqot ohangini topishda ham namoyon bo'ladi. Pedagogning ijodiy tafakkurini rivojlantirish muammosi shu bilan belgilanadi.

Turli yondashuvlar tahlilini ko'rib chiqing. Ijodiy fikrlashni ta'riflash uchun uchta asosiy jihatni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Ijodkorlik mezoni sifatida yangilikka tayanadigan ta'riflar, ularda yangi narsani ishlab chiqarish ta'kidlanadi.

2. Jarayonni o'z ichiga oluvchi ta'riflar.

3. Aqliy qobiliyat nuqtai nazaridan yondashish.

Ajratilgan yondashuvlarga asoslanib, ijodiy pedagogik fikrlashning quyidagi ta'riflarini shakllantiramiz [3].

O'qituvchining tafakkuri murakkab, tizimli tashkil etilgan bilimlarga tayanadi, ularning tarkibiga quyidagilar kiradi:

- ijtimoiy rivojlanishning har bir bosqichida maktabning rivojlanishini belgilovchi davlat standartlarini bilish;

- barcha fanlarning metodologik asosini tashkil etuvchi nazariy konsepsiyalarni bilish;

- ta'lim va tarbiyaning nazariy asoslarini bilish;

- ta'lim va tarbiyaning psixologik-pedagogik va metodik asoslarini bilish;

- maktab o'quvchilarining anatomik-fiziologik, yosh va psixologik xususiyatlarini bilish;

- ta'lim va tarbiya jarayonlarining mohiyatini, o'quvchilar faoliyatini boshqarish mazmuni,

shakl va metodlarini bilish;

- maxsus fanni bilish;

- maxsus fanni o'qitish metodikasini, maxsus fan bo'yicha sinfdan tashqari ishlarni o'tkazishni bilish;
- o'quvchilarning va o'zining faoliyat natijalarini tahlil qilish va hisobga olish metodikasi va usullarini bilish;
- kasbiy faoliyatning barcha yo'nalishlari bo'yicha mustaqil ta'lim mazmuni va usullarini bilish;
- psixologik-pedagogik va maxsus fan omillari, hodisalari, qonunlarini ilmiy tadqiq etish usullarini bilish;
- tajribadan olingan bilimlar va boshqalar.

Professional-amaliyotchi uchun yuksak aql madaniyati xos bo'lib, bunda bilimlar zahirasi va ulardan darhol foydalanishga o'ziga xos tayyorlik, kuchli analitik-sintetik qobiliyat, fikrlashning yuqori mahsuldorligi, yangi, kutilmagan vazifalarni hal qilish qobiliyati tushuniladi. Pedagog tafakkurining o'ziga xosligi faqat uning "tabiiy kuchi" natijasi emas, balki muntazam mashq qilish, doimiy mashq qilish natijasidir [4].

Shunday qilib, pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida kasbiy tezkor tafakkurni rivojlantirish bo'lajak o'qituvchini real pedagogik jarayonda muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun zarur. Bu yerda muammoli vaziyatlarning doimiy o'zgarishi, stress, tasodifiy, vaqt tanqisligi va zamonaviy maktab o'quvchilarining intellektini oshirish sharoitida sodir bo'ladi. O'qituvchining tafakkuri pedagogik faoliyatga kiritiladi va unga xos bo'lgan vazifalarni hal qilishga yo'naltiriladi. Bu pedagogik g'oyalarni, pedagogik jarayonni o'zgartirish vositalarini izlash hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абрамова, Г.С. Общая психология: Учебное пособие для студ. Вузов / Г.С. Абрамова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 672 с.
2. Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии: Учебное пособие для студия высших учебных заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006 г.
3. Бадмаев, Б. Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. Кн. 2 Психологический практикум для учителя: развитие, обучение, воспитание.
4. Безруких, М.М. Общая психология: М. М. Безруких. - М.: Вентана-Граф, 2005. - 64 с.
5. Педагогическая психология: Учеб.для студ. высшее учебное заведение / Под ред. Н.В. Ключевой. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. - 400 с.
6. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : Учебное пособие / Под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой. - М.: Педагогическое общество России, 2006. - 256 с.18.
7. Практическая психология образования: Учебное пособие / Под редакцией И. В. Дубровиной -- СПб: Питер, 2006. -- 592 с.
8. Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 — 258 с.